

QARAÓZEK RAYONÍ XALQÍ HÁM AYÍRÍM XÍZMET KÓRSETIW TARAWLARÍNA SÍPATLAMA

Turdibekova Z.M.,

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti Geografiya oqıtıw metodikası kafedrası assistent oqıtıwshısı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170587>

Qaraózek rayonı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń arqa-shıǵıs bóliminde jaylasqan bolıp, qublada Beruniy (68,2 km), Ámiwdárya (87,4 km) rayonları, shıǵısta Taxtakópir (181,7 km) arqada Moynaq (52,3 km) rayonu, batista Shımbay (65,1 km), Kegeyli (44,2 km), Nókis (25,4 km) rayonları hám Nókis (5,8 km) qalası menen shegaralas.

Rayon 1975-jıl 26-sentyabrde dúzilgen bolıp, rayonnıń ulıwma jer maydanı 5,89 mın km² tı quraydı. Rayonnıń jer maydanı Qaraqalpaqstan Respublikası jer maydanınıń 3,5% in quraydı. Rayonnıń administrativlik orayı – Qaraózek qalashası. Rayon respublikamız paytaxtı esaplanǵan Nókis qalasınan 72 km uzaqlıqta jaylasqan.

Qaraózek rayonınıń dáslepki birinshi qonıslasqan mákanı respublikamızdıń arqa tárepinde Aral teńizi jaǵalawına jaqın jaqın aralıqta jaylasqan. Zayır dep atalǵan awıllıq elatı 1928-jılı Qaraózek rayonu bolıp dúzildi.

Endi usı Qaraózek dep atalıw etimologiyasına názer awdarsaq ózek degen termin bul qoldan qazılmaǵan, óz erkinshe tábiyiy jaqtan payda bolǵan suw ańǵarı bolǵan. Ózekler bazı bir waqıtları eki kóldi tutastırıwshı yamasa dáryadan tikkeley aǵıp teńizge quyıp turatuǵın da bolǵan. Usınday ózeklerdiń biri Qaraózek – Zayır awılınıń tusınan aǵıp ótip Shılımkól menen Taqırkóldi baylanıstırıwshı ańǵarı bolıp aǵıp turǵan. Ayırım waqıtları dáryanıń tasıp, qaytıp turatuǵın payıtlarında aqpay turatuǵın waqıtları ózektiń suwı taza suw túspegenlikten suwınıń túsi qarawıtıp turǵanlıǵı sebepli xalıq bul ózekti Qaraózek dep atap, keyin ala usılay bolıp atalıp ketken.

Hár bir regionnıń ekonomikalıq hám sociallıq rawajlanıwına sıpatlama bergenimizde, onıń xalıq hám miynet resursları úlken orın tutadı. Óytkeni, xalıq - jámiyetlik óndiristiń tiykarǵı kúshi. Sonıń ushında xalıq hám miynet resurslarınıń ósiwin analizlew, xalıqtıń aymaqlar boyınsha jaylasıwın analizlew, úyreniw baslı wazıypa bolıp esaplanadı.

Statistikalıq maǵlıwmatlarǵa qaraganda izertlenip atırǵan Qaraózek rayonu xalıqınıń sanı 01.01.2024 jıl 54,4 mın adamdı quradı. Bul kórsetkish respublika boyınsha 2002,7 mın adamdı qurap, rayonda respublika xalıqınıń 2,7% i jasaydı. Ortasha 1 kv km maydanǵa 9,2 adamnan tuwra keledi. Rayon xalıqı rayon aymaǵında burınnan otırıqshı xalıqlar bolıp, xalıqtıń sanı jıldan jılǵa tábiyiy ósim esabına kóbeymekte.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Degen menen keyingi jillardagi ekologiyaliq sharayatlardir keskinlesivi rayondagi ondirislik ham socialliq tarawdagi qiynshiliqlar ham basqa sebeplerge baylanisli rayon xalqinin tabiiy oshiv dorejesi biraz tomenlegenin koruwimizge boladi. Bul process rayon xalqinin oshiv dinamikasina tikkeley tasir jasamaqta. Rayon xalqinin oshiv dinamikasi, sonin ishinde qala ham awil xalqinin oshiv dinamikasin ham procentlik korsetkishlerin tomen degi kestden koruwimizge boladi (1-keste).

1-keste

Qaraqzek rayoni xalqinin oshiv dinamikasi

Jillar	Rayonniin barliq xalqi min adam	Usinnan				Xalqitn tigizligi
		Qala xalqi	% esabinda	Awil xalqi	% esabinda	
2014	49,6	14,8	29,8	34,8	70,2	8,4
2015	50,3	15	29,8	35,3	70,2	8,5
2016	50,9	15,1	29,7	35,8	70,3	8,6
2017	51,5	15,3	29,7	36,2	70,3	8,7
2018	51,9	15,5	29,8	36,4	70,2	8,8
2019	52,4	15,8	30,1	36,6	69,9	8,8
2020	52,8	15,9	30,1	36,9	69,9	8,9
2021	53,3	16,2	30,4	37,1	69,6	9
2022	53,6	16,3	30,4	37,3	69,6	9,1
2023	54,1	16,4	30,3	37,7	69,7	9,2
2024	54,4	16,4	30,1	38	69,1	9,2

Keste Qaraqalpaqstan Respublikasi Statistika basqarmasi maglhwatları tiykarında dúzildi

Rayonniin demografiyalıq korsetkishlerin sipatlaytuvin faktor xalqitn aymaq boylap jaylasıwı ham tigizligi esaplanadı. Ortasha 1 kv km maydanğa 9,2 adamnan tuwra keledi. Bunnan biz rayon xalqinin ortasha tigizligi respublika xalqinin tigizligina salıstırğanda tomen ekeni korinedi. Degen menen rayon xalqi aymaq boylap bir tegis jaylaspağan. Rayonniin en xalqi tigiz jaylasqan ornı rayonniin arqa bolimi, yağniy orayı Qaraqzekte ham xojalıq orayları bolıp esaplanadı.

Kestede korsetilgendey rayon xalqi 2014-2024-jillar aralığında yağniy soñgi 10 jil dawamında ulıwma 4,8 min adamğa yamasa 109,6% ke kobeygen. Eger 2014-jılı rayon xalqi 49,6 min adamdı qurağan bolsa, 2024-jılı bul korsetkish 54,4 min adamdı quradı. Rayon xalqinin jıllıq osimi ortasha jılına 1,0-1,5% ti quramaqta, yağniy bul 400-600 adam degen sóz.

Xalq xojaligi adamlardin jumıs iskerliginin eki tarawınan: materiallıq ham materiallıq emes tarawları óz ishine qamtydı ham bir-biri menen tigiz baylanista boladı. Atqaratuvin funkciyalari boyınsha ondirislik ham ondirislik emes tarawlar birdey emes. Misali, ondirislik tarawlarğa sanaat awil xojaligi ham qurılıstı óz ishine qamtytuvin tarawlar kirip, materiallıq onim islep shıgaradı ham bul tarawlarda miynet resurslarinin 60%-ten aslamı jumıs isleydi.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Usunday jaʼdayda rayon xalqini materialliq abadanligin arttirivda jamiyetlik tutiniv fondi, socialliq tamiyinat, xaliqqa medicinaliq xizmet ham t.b. tarawlar ahmiyetli orin tutadi. Asirese kem tamiyinlengen shaharaqlardi materialliq xoshametlew basli orin tutadi.

Rayon boyinsha medicinaliq xizmet korsetiw boyinsha 130 orinliq rayonliq orayliq emlewkana, 11 ambulator-poliklinikalar islep tur.

Qaraozek rayoni boyinsha xalqtin bilim darejesin jaqsilaw boyinsha birqansha jumislar alip barilmaqta. Bugingi kunde xalqtin bilim darejesin arttirivda 33 uliwma bilim beriw mekemeleri (8,6 mln oqiwshi), 1 kasip-oner mektebi (380 oqiwshi), 1 tenikum (139 oqiwshi), 18 mektepke shekemgi bilim mekemeleri (2,75 mln bala) islep tur. Rayon aymaginda xalqtin den-sawligin jaqsilawda ham madeniy dem aliw ushin 17 sport zalı, 90 futbol-sport maydanshası, 5 kitapxana, 1 madeniyat sarayı 1 balalar muzika mektebi rayon xalqına xizmet korsetpekte.

Rayon koleminde transport tarmaqlarin rawajlandiriv qala orayı ham xojalqlarin elektr tarmaqları menen tamiyinlew, rayon orayı ham elatlı punktlerdi gaz, ishimlik suwı menen tamiyinlew boyinsha aytarliqtay jumislar islendi. Avtotransportta tasilgan yuk aylanbası 2023-jılı 17,1 mln tkm di, uliwma jolawshi tasıw aylanbası bolsa 1,8 mln adam\km di quragan. Sonday-aq, rayonda sanaat ondirisini uliwma kolemi 2008-jılı 638,3 mln swm, 2016-jılı 39,5 mlrd swm bolgan bolsa hazirgi kunde bul korsetkish 657,8 mlrd swmga shekem osken. Awıl xojaligi onimlerin islep shigarıw korsetkishi bolsa hazirgi kunde 510,4 mlrd swmdi quraydı.

Uliwma alganda rayonni transport tarawlarin jaqsilawda asfaltlangan jollardin ahmiyeti ulken. Rayon boyinsha tiykargi transport manyovrli avtomobil transporti esaplanadi. Aldagi waqıtta xalqtin jumis iskerligin miynet onimdarligin arttirivda xaliqqa xizmet korsetiw tarawlarin ele de rawajlandiriv maqsetke muwapıq. Sonday-aq, rayonni social-ekonomikalıq rawajlanıwında sanaat kompleksini hazirgi rawajlanıw darejesine keleshekte elede koplegen rezervlerdin iske qosıw mumkinshiligine iye.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Қораўзак тумани паспорти. – Қораўзак, 2020.
2. Кунназаров Қ. Қарақалпақстанның қала хәм районлары. – Нөкис, Қарақалпақстан. 2016.
3. Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01040.
4. Turdimambetov I.R., Baltabayev O.O. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qorao‘zak tumani oykonimlarining leksik-semantik tahlili // Samarqand davlat universiteti ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. №3 (133). В. – 119-125.
5. Утепова Г. Б., Узакбаев К. К. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 1121-1130.
6. <https://qrstat.uz/uz/>